

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7840140>

Убайдуллаев Саидакбар Сайдалиевич

*Студент Ферганского государственного университета, факультет
военного образования*

Аннотация: *В данной статье проанализированы задачи и структура психодиагностической науки, имеющей особое значение в историческом становлении и развитии военной психологии как отрасли современной науки, а также основные направления и перспективы психодиагностики как самостоятельной науки в военной сфере на основе ряда психологических источников, не вошедших в научный обиход.*

Ключевые слова: *боевой коллектив, психика, морально-психологическая подготовка, укрепление психики человека, научные психологические знания, военная психология, Психология личности военнослужащего, психология групповых и межличностных отношений в армии, психология военной деятельности в мирное время, психология воинской дисциплины, психология боя и войны.*

В мире государствами проводятся систематические реформы по совершенствованию интеллектуальной, моральной, профессиональной и физической подготовки военнослужащих. Высшая цель государств – обеспечить мирное и процветающее существование своего народа. Считается важным, чтобы у каждой страны была сильная армия на международной арене. Психодиагностика является одним из направлений психологической науки и включает в себя следующие этапы:

1. Изучение направления реципиента к психологу. Поскольку обращение к диагнозу происходит на простом, жизнеспособном разговорном языке, важно преобразовать его в научное психологическое видение, то есть обозначить психологическую проблему на основе сделанного практического требования. Глубокое понимание проблемы как стороннего наблюдателя.

2. Сбор первичной информации по поступившему запросу на решение задачи: о членах семьи, об успешном выполнении деятельности (учебной или трудовой); об отношениях с близкими людьми; медицинское заключение; сбор анамнеза.

3. Выдвижение гипотезы на основе собранной информации и выбор диагностических методов ее проверки.

4. Проведение диагностического обследования, обработка и анализ его результатов.

5. На основании полученных диагностических данных сделать основные выводы.

6. Определить виды психологической помощи, воздействия, то есть выработать практические рекомендации, определить основную направленность консультативной работы.

Подготовка условий проведения испытаний место проведения исследования должно быть свободным от различных внешних шумов, при этом отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Должна быть обеспечена рабочая ситуация без принуждения. Техническое обеспечение исследования должно соответствовать решаемым вопросам. Необходимо, чтобы проверяемые были отобраны одинаково по качеству. - исследователь влияет на ход исследования, на проведение всех его этапов; - Перед началом инструктажа или исследования составляется подготовительный этап. он должен быть конкретным, кратким и однозначным; - результаты исследования должны быть зафиксированы в протоколах, которые должны быть одновременно и полными, и целенаправленными; - информация, полученная в результате исследования, должна быть качественно и количественно проанализирована-синтезирована, то есть обработана. Важнейшей задачей для психодиагностика является постановка правильного психологического диагноза, а также определение психокоррекционной работы. Виды психологической помощи очень разнообразны: психотерапия (ее цель-психологическое здоровье человека), индивидуальное консультирование, а также коррекция - групповая работа по развитию, применяемая для помощи индивидам в различных психологических трудностях. L.S.В практике психологических исследований по Выготскому выделяют 3 этапа постановки психологического диагноза: симптоматический диагноз еще называют эмпирическим диагнозом. При этом постановка диагноза ограничивается выделением определенных признаков или признаков и на его основе делаются практические выводы. L.S.Выготский утверждает, что такой диагноз не считается научным, поскольку обнаружение признаков не приводит автоматически к постановке прямого диагноза. Второй этап развития психологического диагноза-это этиологическая диагностика, при которой учитываются не только определенные особенности личности и наличие признаков, но и причинно-следственные связи. Высшая стадия - типологическая. При этом определяется Оми и значимость полученной информации в структуре личности. Например, 1 .Симптоматический диагноз: "синдром дефицита внимания и гиперактивности". 2. Этиологический диагноз: "генетические и социально-психологические факторы (в пренатальном, послеродовом развитии - преждевременные роды ребенка; влияние токсикозов и инфекций; воздействие токсических, ядовитых веществ; нарушения МНТ; гипоксия и аноксия, т. е. избыточный вес или кашель; эмоциональные осложнения между родителями; материальные обстоятельства; тяжесть

психических расстройств; психические расстройства". синдром дефицита внимания и гиперактивности, вызванный воздействием". Опираясь на вышеизложенные соображения, можно сказать, что при организации психодиагностической работы психолог должен руководствоваться рядом требований:

Во - первых, психолог должен знать и уметь применять на практике основы дифференциальной психометрии и методы психологического анализа, общие теоретико-методологические принципы.

Во-вторых, необходимо, чтобы информация создавала банк данных и банк инструментов тестирования.

В-третьих, решение, которое психолог, проводящий психодиагностические исследования, принимает на основе данных теста, отвечает за обеспечение достоверности применяемой методики и необходимого уровня достоверности диагноза.

В-четвертых, при разработке комплексной методики психодиагностики психолог должен руководствоваться высокой эффективностью диагностики, проводить научно-исследовательскую работу по совершенствованию применяемого в соответствующей области метода.

В-пятых, в процессе диагностической работы психодиагностическая методика должна соответствовать требованиям стандартизации, обрабатывать и интерпретировать полученную информацию.

Можно сказать, что правильное использование психологом методических средств в психодиагностических процессах с военнослужащими, обеспечение конфиденциальности психологической информации, а также изучение дисциплин профессиональной направленности, практическая работа по производственному обучению закрепляют, дополняют и углубляют знания военных психологов по психодиагностическим дисциплинам. военные психологи на убедительных и ярких примерах покажут, насколько полезна изучаемая наука на практике, как она влияет на развитие производственных отраслей и, конечно же, на эффективность деятельности младших специалистов военной сферы.